

BOSHLANG'ICH TA'LIM YO'NALISHI TALABALARINI TANQIDIY FIKRLASHINI RIVOJLANTIRISH MODEL

Sobirova Aziza Farxodovna

Urganch davlat pedagogika instituti stajor o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11066725>

Annotatsiya: Mazkur tezisda oliy ta'lim jarayonida bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'quvchilarining taniqiy fikrlashini rivojlantirish metodikasi va modeli haqida ilmiy tahlil asosida fikr-mulohazalar yuritiladi.

Kalit so'zlar: Boshlang'ich ta'lim, metodika, model, tanqidiy fikrlash, ob'ektivlik, Integratsiya qobiliyatlari, loyihalash.

Kirish.

Turli manbalarni ko'rib chiqib, ularni tahlil qilib, biz bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarini tanqidiy fikrlashi tushunchasining mazmuni o'qituvchining tafakkuri bo'lib, u pedagogik vaziyatlar va muammolarni hal qilishda hisobga olinadigan pedagogik faktlar va hodisalar to'g'risida xulosalar chiqarishga olib keladigan fikrlash jarayonini baholashni o'z ichiga oladi. Fikrlash jarayoni, aqliy va amaliy faoliyat hisoblanadi. Ushbu ta'rifga asoslanib va mashhur xorijiy va mahalliy mualliflarning asarlarini o'rganib chiqib, bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarning tanqidiy fikrlashini rivojlantirish modeli ishlab chiqilgan.

Tanqidiy fikrlash muammosini o'rganish uning namoyon bo'lish darajasini baholashga imkon beradigan yetarlicha muhim mezon va ko'rsatkichlarni ishlab chiqish zarurligini ko'rsatadi. Psixologik va pedagogik adabiyotlarda, yuqorida aytib o'tilganidek, bunday ko'rsatkichlarni ta'kidlashga urinishlar qilingan. Olimlar asosan tanqidiylikni aqlning sifati deb hisoblashgan. Baholash haqida gapirganda, A. I. Lipkin, L. A. Rybak ob'ektivlik kabi tanqidiylik xususiyatiga e'tibor qaratdi¹, S. I. Veksler hali ham ahamiyatlilik, konkretlikni o'z ichiga olgan². A. S. Bayramov tanqidiy ko'rsatkichlar sifatida talabaning tan olingan ob'ektning mohiyatiga kirish chuqurligini, muammoni hal qilish usulini va bilish ob'ektiga yondashuvning mohiyatini ko'rib chiqdi.

Muayyan ta'lim muammolarini hal qilishga yordam beradigan pedagogik sharoitlarni aniqlashga bag'ishlangan tadqiqotlarni tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, ko'pchilik olimlar 3 ta asosiy guruhni ajratib ko'rsatishadi:

- 1) shaxsiy (*xulq-atvor, faoliyat, aloqa, o'quv jarayoni sub'ektlarining shaxsiy fazilatlarini, o'quv jarayonining psixologik asoslari*);
- 2) axborot (*ta'lim mazmuni; pedagogik jarayonning kognitiv asoslari*);
- 3) texnologik (*shakllar, vositalar, usullar, texnikalar, bosqichlar, ta'lim faoliyatini tashkil etish usullari; o'quv jarayonining protsessual uslubiy asoslari*).

Tanqidiy fikrlashni shakllantirishning texnologik sharoitlari haqidagi savol muammoli, chunki turli fikrlar mavjud. Chet ellik tadqiqotchilarning nuqtai nazarini ko'rib chiqsak, R. Pol boshqa olimlarning fikriga qarshi chiqish orqali tanqidiylikni o'rgatish kerak deb hisoblaydi, M. Rassel esa odamlarda tanqidiylik ularning ongida ma'lum barqaror tug'ma me'yorlar, standartlar

¹ Stolbnikova E.A. Development of critical thinking of pedagogical university students in the process of media education. Monograph. – Taganrog, 2006. – 160 p.

² Veksler S.I. Development of critical thinking of high school students in the learning process: abstract. ...cand. ped. Sci. – Kyiv, 1974. – 23 p.

mavjudligi bilan belgilanadi, deb ta'kidlaydilar. V. Sternning fikricha, taklif qilish qobiliyati (kritiklikka qarama-qarshi sifat) yoshga bog'liq.

Biroq, ko'plab tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, ma'lum bir ta'lim sharoitida, ma'lum fazilatlarini rivojlantirishni rag'batlantirish uchun maxsus vazifa qo'yilganda, talabalar aqliy faoliyatning yuqori shakllarini namoyon etishlari mumkin. Tanqidiy fikrlashni shakllantirish uchun pedagogik sharoitlarni aniqlash muammosiga turli xil yondashuvlar mavjud.

Birinchi yondashuv xatolarni aniqlash, tuzatish va rad etish jarayonida tanqidiy fikrlashning shakllanishini aks ettiradi. A. S. Bayramovning ishida rasmlar va matnlar taqdim etilgan material sifatida ishlatilgan, ularning mazmunining mantiqiy tuzilishi tanqidiylikning namoyon bo'lishiga yordam bergan. Bundan tashqari, talabalarni tanqidiy muammolarni, muammoli vaziyatlarni hal qilishga yo'naltiradigan, ularni mustaqillik va tanqidiylikni namoyon etib, fikrlashlarini faollashtirishi kerak bo'lgan joyga qo'yadigan uchta turdagi ko'rsatmalar maxsus ishlab chiqilgan. Birinchi turdagi ko'rsatmalar faqat talabalar oldiga qo'yilgan vazifani shakllantirdi; ikkinchi turdagi ko'rsatmalar talabalarning aqliy tanqidiyligini namoyon etish imkoniyati va shartlarini ochib berdi; uchinchi turdagi ko'rsatmalar talabalarning e'tiborini individual kamchiliklarga, matnlardagi nomuvofiqliklarga qaratdi.

Shunday qilib, tanqidiy fikrlashni shakllantirishning turli yondashuvlari bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining faol faoliyatiga asoslandi. Tadqiqotchilar tanqidiylikni fikrlash sifati sifatida shakllantirishni asosan nazorat va baholash kabi o'quv harakatlarini o'zlashtirish bilan bog'lashadi. Biroq, tanqidiy fikrlashning mohiyatini tashkil etuvchi ko'nikmalar doirasi yanada kengroq va nafaqat nazorat va baholash ko'nikmalarini o'z ichiga oladi.

Ba'zi mualliflar tanqidiy fikrlashni shaxsiy xususiyatlar sifatida shakllantirishni o'quv faoliyati tuzilishini o'zlashtirish bilan bog'lashadi. S. I. Veksler, A. I. Lipkina, L. A. Rybak o'quv jarayonida tanqidiy fikrlashni shakllantirish muammosini o'rganishdi. A. S. Bayramov, D. Jumaliyeva o'quv jarayoniga o'quv mashqlari va ularga ko'rsatmalar kiritish zarurligi haqida gapirishadi. G. I. Bizenkov, I. A. Ivanova darsdan tashqari materiallarda axloqiy jihatdan tanqidiy fikrlashni shakllantirish muammosini ko'rib chiqdilar. V. M. Sinelnikov, V. S. Koneva tanqidiy fikrlashni shakllantirish muammosini ta'lim faoliyatida shaxsning xususiyatlari sifatida ko'rib chiqdi. Devid Vud va B. Rassellar bir qator fikrlash qobiliyatlari deb ta'riflagan xususiyatlarni aniqladilar³:

Fokuslash qobiliyatlari: ma'lumotni tanlash, ushbu alohida holatda ahamiyatsiz bo'lgan barcha narsalarni yo'q qilish-muammoni aniqlash: ehtiyojlar, qarama-qarshiliklar, tushunarsiz vaziyatlarni tushuntirish, maqsadlarni belgilash: yo'nalish va maqsadni aniqlash;

Ma'lumot to'plash qobiliyati: fikrlash jarayoni uchun zarur bo'lgan ma'lumotlarni aniqlashtirish-kuzatish, bir yoki bir nechta hissiy tizimlardan foydalangan holda ma'lumot olish, savollarni shakllantirish, savollar orqali yangi ma'lumotlarni topish;

Tashkilotchilik qobiliyatlari: ma'lumotlardan samarali foydalanish-taqqoslash, ya'ni ob'ektlar orasidagi yoki orasidagi o'xshashlik va farqlar, tasniflash, ob'ektlarni ularning xususiyatlariga qarab guruhlash va belgilash, vakillik: ma'lumotlarning shaklini o'zgartirish lekin mohiyatini emas;

³ Gardner, Howard. The Unschooled Mind: How Children Think and How Schools Should Teach. New York: BasicBooks, 1991.

Tahlil qilish qobiliyatlari: mavjud ma'lumotlarni uning qismlari va munosabatlarini o'rganish orqali tushuntirish-atributlar va tarkibiy qismlarni aniqlash, biror narsaning xususiyatlarini yoki qismlarini aniqlash, munosabatlar va tushunchalarni aniqlash, elementlarni o'z ichiga olgan usullarni aniqlash, asosiy g'oyalarni aniqlash. Asosiy elementni aniqlash, masalan, xabardagi asosiy g'oyalar ierarxiyasi yoki sabablarni tartibga solish, identifikatsiya qilish xatolar, noto'g'ri bayonotlarni yoki boshqa xatolarni aniqlash va ularni tuzatish mumkin;

Integratsiya qobiliyatlari: aloqa va kombinatsiya ma'lumotlari-yig'ish: ma'lumotni izchil bayonotga samarali birlashtirish; qayta qurish: mavjud bilimlarni yangi ma'lumotlarga o'zgartirish.

Bizning fikrimizcha, ushbu samarali vositalar tanqidiy fikrlashni rivojlantirish dasturi edi. Uning mualliflari amerikalik o'qituvchilar D. Stil, K. Meredit, C. Temple va S. Uolter. Mualliflar tomonidan taklif qilingan uslubiy vositaning tuzilishi uyg'un va mantiqiydir, chunki uning bosqichlari shaxsning kognitiv faoliyatining tabiiy bosqichlariga mos keladi.

Bugungi kunga kelib, ushbu xalqaro ta'lim dasturi inqirozning oldini olish va butun dunyo bo'ylab tinchlik o'rnatish bo'yicha tavsiya etilgan 25 ta amaliyotdan biri sifatida tan olingan. Faol ta'lim va tanqidiy fikrlashni qo'llab-quvvatlash uchun ishlab chiqilgan loyiha dunyoning to'rt qit'asidagi 30 mamlakatda faoliyat yuritadi va butun dunyo o'qituvchilarining doimiy kasbiy yaxshilanishiga yordam beradi. Loyihaning asosiy maqsadi o'qituvchilarga darsda ishlash uslubini o'zgartirishga yordam berish, faol tadqiqot, nuqtai nazarlarni shakllantirish, muammolarni hal qilish, tanqidiy fikrlash, birgalikda o'rganish, muqobil baholash usullari, fikrlashga yordam berish.

Loyiha o'quv usullarining yagona to'plamini taklif etadi, buning natijasida talaba darslarda faolroq ishtirok etishi mumkin. Ushbu uch bosqichli model asosida o'quv jarayonini tashkil etishning o'ziga xos xususiyati shundaki, o'quv jarayonida talabaning o'zi ushbu jarayonni haqiqiy va aniq maqsadlar asosida shakllantiradi, uning rivojlanish yo'nalishlarini mustaqil ravishda kuzatib borish imkoniyatiga ega. Yakuniy natijani o'zi aniqlaydi.

Jahon pedagogik amaliyotida amerikalik olim B. Blum tomonidan ishlab chiqilgan pedagogik maqsadlar taksonomiyasi keng tarqalgan. Muallif o'quv maqsadlarini o'quvchining faoliyat sohalari bo'yicha tasniflaydi.

Asosan, pedagogik maqsadlar kognitiv sohada shakllantiriladi, unda B. Bloom⁴ bir necha darajalarni ta'kidlaydi. Bloom shuningdek, savollarning bir nechta turlarini ajratib, kognitiv faoliyatning tarkibiy qismlariga muvofiq savollarning mumkin bo'lgan turlarini tizimlashtirdi. Quyidagi jadvalda (1-jadval) biz kognitiv xatti-harakatlar darajasining yuqoridagi Bloom taksonomiyasi bo'yicha savollar turlari bilan o'zaro bog'liqligini keltiramiz.

Jadval 1.

Daraja	Xulq-atvor turi	Savol
1	2	3
Bilim	Yodlash, tanib olish, takrorlash	Rasmiy daraja-bu oddiy savol, unga javob ma'lumotni ko'paytirishni o'z ichiga oladi
Tushunish	Talqin qilish, bir vositadan	Boshqa tasvirlarda ma'lumotlarning

⁴ Bloom, B. S.; Engelhart, M. D.; Furst, E. J.; Hill, W. H.; Krathwohl, D. R. (1956). Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals. Handbook I: Cognitive domain. New York: David McKay Company.

	boshqasiga o'tkazish, o'z fikrlariz bilan yetkazish	o'zgarishini tarjima uchun o'z ichiga olgan. G'oyalar, faktlar, ta'riflar yoki qadriyatlar o'rtasidagi munosabatlarni tushunishni aniqlashtirishga imkon beradigan talqin
Ilova	Amalda qo'llash, natijaga erishish uchun ma'lumotlardan foydalanish	Olingan bilimlarni yangi o'quv sharoitlariga o'tkazish, muammolarni hal qilish, nostandart javobni va yechimlarni izlashni nazarda tutadigan dastur.
Tahlil	Ta'lim usulini namoyish qilish, aloqa tuzilishini aniqlash, motivlarni aniqlash uchun tarkibiy qismlarga bo'lish	Sabablari, oqibatlar, rejalashtirish masalasiga oydinlik kiritishni talab qiladigan tahlil uchun
Sintez	Yagona, haqiqiy natijani chiqarish-so'z yoki ob'ekt	Original fikrlash asosida ijodiy muammolarni hal qilish bilan bog'liq sintezda. Mavjud ma'lumotlar, oldingi darajadan farqli o'laroq yetarli emas
Baho	Qaror qabul qilish, qarama-qarshiliklar va fikrlarni bayon etish	Ish ma'lumotlari yoki uning qarashlari to'g'risida o'z qarorlarini chiqarishni talab qiladi.

Jadval 1. Bloom taksonomiyasi bo'yicha kognitiv xatti-harakatlar darajasi va savol turlari⁵.

Boshqa taksonomiyalar singari, Bloom taksonomiyasi ham ierarxikdir, chunki yuqori darajadagi bilimlar boshlang'ich bilim va ko'nikmalarni quyi darajada egallashga bog'liq.

O'qituvchilar talabalarga ma'lumotni ajoyib tarzda qayta ishlash imkoniyatini berishganda, bu ularning turli xil ta'lim turlariga murojaat qilishlariga olib keladi. Talabalar g'oyaga qanchalik chuqur kirib borsalar, uni shunchalik yaxshi eslashadi, uzoqroq eslashadi va kelajakda bir necha marta foydalanadilar, bu tanqidiy fikrlash kabi fikrlashning shakllanishiga olib keladi. Tanqidiy fikrlashni shakllantirishga turli xil yondashuvlarni o'rganib chiqib, biz tanqidiy fikrlashni shakllantirishning tarkibiy modelida aks ettirilgan shartlarning uchinchi guruhini aniqladik. U jarayonga asoslangan va ushbu jarayonning usullari, shakllari, usullari, vositalarini, shu jumladan an'anaviy va noan'anaviy usullarni o'z ichiga oladi. Shuningdek, etnopedagogik materiallar asosida tanqidiy fikrlashni shakllantirish uchun biz bir nechta mualliflik metod va usullarini ishlab chiqdik.

Tanqidiy fikrlashni shakllantirish muammolari bo'yicha taqdim etilgan materialni umumlashtirib, quyidagilarni aytishimiz mumkin:

1. Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarning fikrlashi katta imkoniyatlarga va kam foydalaniladigan zaxiralarga ega. Psixologiya va pedagogikaning asosiy vazifalaridan biri bu zaxiralarni oxirigacha ochib berish va shu asosda o'rganishni yanada samarali qilishdir;
2. Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarni o'qitishda eng muhim nuqta-bu ma'lumotni mustaqil tanlash va tushunishga o'tish;

⁵ Anderson, L., & Krathwohl, D. A. (2001). *Taxonomy for learning, teaching and assessing: A revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives*. New York: Longman.

3. Pedagogik sharoitlar-bu o'qituvchi tomonidan u yoki bu darajada ongli ravishda qurilgan pedagogik jarayonning rivojlanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatadigan tashqi holatlar. Tanqidiy fikrlashni shakllantirishga yordam beradigan pedagogik sharoitlarni aniqlash uchun pedagogika fani turli pozitsiyalardan tanqidiy fikrlashni shakllantirishni o'rgangan psixologlarning tajribasiga tayanadi;

4. Pedagogika fanida bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining tanqidiy tafakkurini shakllantirishga bir necha asosiy yondashuvlar mavjud.

Birinchi yondashuv xatolarni aniqlash, tuzatish va rad etish jarayonida tanqidiy fikrlashning shakllanishini aks ettiradi.

Ikkinchi yondashuv talabalarni sharhlar yozishga o'rgatishdir.

Uchinchi yondashuv-tanqidiy fikrlashni ikki bosqichda shakllantirish.

To'rtinchi yondashuv-tanqidiy fikrlashni shaxsiy xususiyat sifatida shakllantirish talabalar tomonidan o'quv faoliyati tuzilishini o'zlashtirish bilan bir vaqtda amalga oshiriladi.

Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining tanqidiy fikrlashini rivojlantirish jarayonining samaradorligi uchun quyidagilar kerak:

- ❖ shaxsning tanqidiy tafakkurining mohiyatini va uning pedagogik tushunchasini bilish;
- ❖ tanqidiy fikrlashning shakllanish darajasi mezonlarini bilish va uni taniqli metodologiyalardan va biz taklif qilgan usullardan foydalangan holda ko'rsatkichlar bo'yicha aniqlay olish;
- ❖ bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining tanqidiy fikrlashini rivojlantirish modelini, uning maqsadi, mazmuni va har bir alohida bosqichning usullarini bilish;
- ❖ tanqidiy fikrlashni eng samarali rivojlantirishga hissa qo'shadigan kognitiv faoliyat shakllarini qo'llay olish;
- ❖ talabalarining o'quv faoliyatini tashkil etishning an'anaviy metod va usullariga ham, biz ishlab chiqilgan usullarga ham ega bo'lish;
- ❖ fikrlash jarayonining uch bosqichli modeli asosida o'quv faoliyatini tashkil etish texnologiyasiga ega bo'lish (rag'batlantirish, qiymatni amalga oshirish, aks ettirish);
- ❖ Bloom taksonomiyasi⁶ asosida talabalarining harakatlari va o'z harakatlarini tahlil qila olish;
- ❖ qulay o'quv muhitini ta'minlaydigan o'quv muhitini yaratishga intilish.

References:

1. Anderson, L., & Krathwohl, D. A. (2001). *Taxonomy for learning, teaching and assessing: A revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives*. New York: Longman.
2. Armstrong, P. (n.d.). *Bloom's Taxonomy*. Center for Teaching, Vanderbilt University.
3. Bloom, B. S.; Engelhart, M. D.; Furst, E. J.; Hill, W. H.; Krathwohl, D. R. (1956). *Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals. Handbook I: Cognitive domain*. New York: David McKay Company.
4. Gardner, Howard. *The Unschooled Mind: How Children Think and How Schools Should Teach*. New York: BasicBooks, 1991.
5. Veksler S.I. *Development of critical thinking of high school students in the learning*

⁶ Armstrong, P. (n.d.). [Bloom's Taxonomy](#). Center for Teaching, Vanderbilt University.

process: abstract. ...cand. ped. Sci. – Kyiv, 1974. – 23 p.

6. Stolbnikova E.A. Development of critical thinking of pedagogical university students in the process of media education. Monograph. – Taganrog, 2006. – 160 p.
7. Khudoynazarov, E. (2023). Boshlang'ich ta'limda mantiqiy fikrlashini rivojlantirishning ahamiyati. Молодые ученые, 1(13), 32-37.
8. Эгамберган, Х. М. (2023). Ўқувчиларда танқидий фикрлашни ривожлантиришнинг педагогик ва методик асослари. Zamonaviy fan, ta'lim va ishlab chiqarish muammolarining innovatsion yechimlari, 4, 56-59.
9. Madraximovich, X. E., & Urazboyevna, U. N. (2023). O'quvchilar mantiqiy fikrlashini rivojlantirishda sinfdan tashqari ustoz-shogird munosabatlarining ahamiyati. Science and innovation, 2(Special Issue 12), 564-566.
10. Худайназаров, Э., & Куделько, Т. А. (2023). Интерактивные задания на английском языке для студентов с использованием футбольных метафор. Образование в сложном нестабильном мире, 83.
11. Худайназаров, Э. Д., & Куделько, Т. А. (2022). Школа будущего (по материалам опроса школьников России и Туркменистана). In Актуальные проблемы изучения иностранных языков и литератур (pp. 158-163).
12. Davronovich, B. M. (2021). Practical work in primary mathematics education as a methodological basis for the study of mathematics. Asian Journal Of Multidimensional Research, 10(6), 173-176.
13. Madraximovich, K. E. (2020). Improving the methodological training of primary school teachers on the basis of innovative approaches. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol, 8(7).
14. Худойназаров, Э. М., & Бобожонов, А. Б. Синфдан ташқари ишларда ўқувчиларида мантиқий фикрлашни ривожлантиришнинг иновацион жиҳатлари.
15. Худойназаров, Э. М., Эсонов, Н. А., & Кучкаров, М. У. Преимущества альтернативных методов обучения.